

BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „ALEXANDRU DONICI” ORHEI

*Preferințele utilizatorilor
privind achiziția de carte*

STUDIU

Orhei
2023

021
F 94

Elaborat: Frunza Valentina

SUMAR

1. Introducere.....	3
2. Metodologia cercetării.....	5
3. Analiza răspunsurilor.....	6
4. Concluzii.....	16
5. Bibliografie.....	18

Rezumat: Achiziția de resurse informaționale la BPR „A. Donici” din Orhei este efectuată pentru toate bibliotecile-filiale municipale. Achiziția resurselor informaționale este procesul care permite dezvoltarea și actualizarea colecțiilor, atât a BPR „A. Donici” cât și a celor 5 biblioteci-filiale, în funcție de preferințele utilizatorilor, dar și de misiunea acestora. De aceea, ne-am propus să aflăm părerea utilizatorilor de toate vârstele cu referire la resursele informaționale.

Cuvinte-cheie: Biblioteca Publică Raională Orhei, achiziție de carte, cercetare în bibliotecă.

Abstract: The acquisition of information resources at the „A. Donici” District Public Library in Orhei is carried out for all municipal branch libraries. The acquisition of information resources is the process that enables the development and updating of collections, both for the „A. Donici” District Public Library and the 5 branch libraries, based on user preferences and their institutional mission. Therefore, we set out to find out the opinions of users of all ages regarding information resources.

Keywords: Orhei District Public Library, book acquisition, library research.

1. Introducere

Constituirea colecției într-o bibliotecă este o problemă extrem de complexă. De aceea, Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” nu achiziționează la întâmplare un anumit număr de cărți și alte resurse informaționale spre a le oferi utilizatorilor. Biblioteca întotdeauna încearcă să ofere exact acele resurse care conțin informații necesare utilizatorului. Informația este punctul de plecare în ceea ce privește constituirea colecției de bibliotecă.

Dezvoltarea colecțiilor poate fi considerată una dintre cele mai complexe responsabilități ale BPR „A. Donici”, în sensul de a-i asigura un caracter dinamic, înnoire prin achiziționarea de resurse informaționale de ultimă oră.

Concepția achiziției s-a modificat substanțial în direcția unei severe reevaluări a colecțiilor prin stabilirea unei directe corelări cu cerințele utilizatorilor. Rolul bibliotecarului responsabil de achiziția de carte crește simțitor, iar principiile de selecție a resurselor informaționale sunt foarte clare și dictate de specificul și profilul bibliotecii, de nevoile de studii și cercetare. În acest scop a fost studiate aprofundat colecțiile bibliotecii pentru a constata gradul de completare, complexitatea ei, a depista lacunele în achiziția de resurse.

Examinând colecția de documente a Bibliotecii Publice Raionale „Alexandru Donici” (BPR „A. Donici”) și a bibliotecilor-filiale municipale am luat în considerare următorii parametri:

- tematica;

- structura colecției;
- actualitatea;
- limba resurselor informaționale;
- nivelul dotării;
- gradul de utilizare.

S-a constatat că tematica colecției este adecvată dar totuși trebuie să ținem cont de preferințele și necesitățile membrilor comunității orheiene.

Categoriile de resurse informaționale au o mare importanță, fiindcă fiecare în felul său oferă un anumit tip de cunoștințe, or completându-se reciproc permit bibliotecii să asigure integral acoperirea informațională a cerințelor utilizatorilor. În plus, cititorii au preferințe diferite pentru tipurile de resurse: cineva dorește să consulte manuale, altcineva monografii, altcineva documente electronice etc.

Colecțiile de cărți sunt foarte importante din perspectiva lor informațională și în calitate de resurse materiale. Ele sunt esența bibliotecii ca instituție ce satisface necesitățile de informare ale membrilor comunității. Unul dintre cele mai importante criterii de apreciere a nivelului de organizare a instituției este mărimea colecțiilor ei. Dar cantitatea nu întotdeauna înseamnă și calitate. O colecție de carte mai mică, dar de înaltă calitate, poate fi de mai mult folos decât o colecție formată în bună parte din cărți vechi și deteriorate în care titlurile noi se pierd printre cărțile depășite. Lucrările de referințe învechite poate duce la dezinformarea utilizatorilor.

Dezvoltarea colecțiilor este un proces continuu, odată început nu poate fi oprit atâta timp cât există însăși biblioteca. Constituirea și dezvoltarea colecțiilor este una din cele mai importante activități bibliotecare.

Prin acest studiu, am vrut să aflăm dacă membrii comunității ar mai dori să citească și ce anume ar dori să mai citească, și dacă BPR „A. Donici” mai reprezintă o opțiune pentru ei căci nu dorim să credem că instituția noastră va rămâne o insulă pustie.

Dacă colecțiile și serviciile prestate de BPR „A. Donici” sunt solicitate de utilizatorii săi este un mare succes al celor ce se ocupă cu achiziționarea resurselor informaționale. Nevoile de informare a beneficiarilor ajută la programarea unor servicii și produse documentare mai bune, la îmbunătățirea activității și evident la creșterea gradului de satisfacere a nevoilor de informare ale utilizatorilor. Calitatea colecțiilor BPR „A. Donici” este motivația principală pentru majoritatea beneficiarilor de a veni și a utiliza colecțiile bibliotecii.

Una dintre activitățile esențiale ale Secției de Dezvoltare a Colecțiilor a BPR „A. Donici”, este achiziția de resurse informaționale.

Achiziția de resurse informaționale la BPR „A. Donici” din Orhei este efectuată pentru toate colecțiile bibliotecilor-filiale municipale. Achiziția resurselor informaționale este procesul care

permite dezvoltarea și actualizarea colecțiilor, atât a BPR „A. Donici” cât și a celor cinci biblioteci-filiale, în funcție de preferințele utilizatorilor dar și de obiectivele acestora. De aceea, ne-am propus să aflăm părerea utilizatorilor de toate vârstele cu referire la resursele informaționale.

Scopul studiului: aflarea preferințelor utilizatorilor privind achiziția de carte dar și evaluarea continuă a calității colecțiilor, pentru a determina în ce măsură ele corespund exigențelor utilizatorilor.

Totodată, în cazul depistării anumitor omisiuni, insuficiențe în organizarea și dezvoltarea colecției de carte, vor fi adoptate unele strategii ce vor duce la îmbunătățirea colecției și eliminarea lacunelor. Acest studiu ne va ajuta să stabilim deficiențele de funcționalitate în scopul identificării unor soluții și rezolvarea lor cu eforturi comune.

În cadrul studiului au fost trasate următoarele obiective:

- analiza gradului de utilizare a colecțiilor de resurse informaționale după anumite criterii;
- gradului de acoperire informațională a solicitărilor utilizatorilor.

În acest context, a fost diseminat un model de chestionar anonim ce urma a fi completat offline de oricare utilizator doritor, care frecventează cele șase biblioteci din municipiu:

- BPR „A. Donici”;
- Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă”;
- Biblioteca-filială „Bucuria”;
- Biblioteca-filială „Lupoica”;
- Biblioteca-filială „Nordic”;
- Biblioteca-filială „Slobozia Doamnei”.

Au fost elaborate trei chestionare pentru fiecare categorie de vârstă:

- Copii (până la 14 ani) – a inclus 15 întrebări;
- Tineri (15-34 ani) – 17 întrebări;
- Adulți (35 - peste 55 ani) – 16 întrebări.

Fiecare chestionar de evaluare conține întrebări închise cu variante de răspuns și întrebări deschise prin care respondenților li s-a acordat spațiu pentru comentarii la fiecare întrebare.

Chestionarele, compuse atât din întrebări deschise cât și întrebări închise, le-a permis utilizatorilor să-și exprime propriile păreri privind îmbunătățirea gestionării colecției de resurse informaționale din bibliotecile orheiene. Nu au fost neglijate, la elaborarea chestionarului, nici variabilele independente: vârstă, sex, ocupație. Chestionarele au fost distribuite fiecărei biblioteci și completate în mod individual de către utilizatori, prin bifarea răspunsurilor, care reflectă opinia personală a fiecăruia dintre ei.

2. Metodologia cercetării

La acest studiu a fost utilizată metoda anchetei sociologice deoarece reprezintă un mijloc eficient și potrivit de cunoaștere a cerințelor beneficiarilor în vederea îmbunătățirii activității bibliotecii față de interesele exprimate.

Perioada de cercetare a acoperit patru luni: august-noiembrie. Au fost selectate aceste luni, deoarece ele includ atât perioada obișnuită de lectură, cât și perioada de pregătire a elevilor, pentru anul de învățământ (luna august), care constituie cea mai semnificativă categorie de utilizatori. De asemenea, un moment important în cadrul studiului a constituit analiza *refuzurilor (cererilor neonorate)*, a utilizatorilor.

Acest sondaj a relevat nivelul de cunoștințe în cunoașterea colecției de bibliotecă de către utilizatori și modalități de îmbunătățire a procesului de achiziționare a resurselor informaționale în toate bibliotecile din municipiul Orhei. Chestionarul ne-a oferit și informații importante pentru identificarea aspectelor care necesită cea mai mare atenție pentru modificarea conținutului activităților de instruire a bibliotecarilor privind achiziționarea publicațiilor.

Menționăm că eșantionul inițial preconizat, viza pentru o perioadă mai mare de cercetare.

Numele respondenților nu au fost specificate, chestionarele sunt anonime.

3. Analiza răspunsurilor

Au fost luate în considerație toate răspunsurile recepționate. În urma verificării și filtrării datelor toate chestionarele au fost validate pentru analiză.

Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 583 respondenți din cei circa 6000 utilizatori activi a celor 6 biblioteci municipale, inclusiv și BPR „A. Donici”. Cei 583 de respondenți reprezintă 9,72% din total utilizatori unici (6000), care frecventează toate bibliotecile municipale.

Numărul de respondenți este reflectat în **Diagrama nr. 1**

Diagrama nr. 1: Total respondenți

Analiza chestionarului a scos în relief faptul că majoritatea respondenților care au acceptat să completeze chestionarul sunt de sex feminin. Femei - 415 și 168 bărbați. Din totalul de respondenți, persoanele de sex feminin s-au dovedit a fi cele mai active. Așa dar, chestionarul dat ne-a arătat că majoritatea beneficiarilor care se folosesc de serviciile bibliotecilor din municipiu, sunt de sex feminin. Această constatare se referă la toate categoriile de vârstă.

Diagrama nr. 2: Distribuția respondenților după sex

Informația reflectată în **Diagrama nr. 2** confirmă că femeile sunt mai active în calitate de respondenți ai sondajului, în comparație cu bărbații, fiind mai atrase de lectură.

Dintre toți cei care au completat acest chestionar cei mai activi au fost copiii, fiind urmați de tineri și adulți.

Distribuția după clase a celor 322 respondenți-copii este arătată în **Diagrama nr. 3**.

Diagrama nr. 3: Distribuția respondenților-copii, după clase

Din această diagramă observăm că cei mai activi respondenți-copii sunt elevii claselor primare (43 %), după care urmează elevii din clasele 5-7 (33 %). Pe ultimul loc sunt plasați elevii din clasele 8-9 (24 %). Acest tablou ne demonstrează că, copiii din clasele primare frecventează bibliotecile aproape zilnic.

Distribuția adolescenților și tinerilor este redată în **Diagrama nr. 4**.

Diagrama nr. 4: Distribuția tineretului după ocupație

Din **Diagrama nr. 4** observăm că cei mai activi sunt elevii (41 %), urmați de alte categorii (tineri cu diverse ocupații) (29 %), apoi cadrele didactice (17 %) și pe ultimul loc sunt plasați studenții (13 %). Cei din urmă frecventează mai rar bibliotecile din municipiul nostru, deoarece ei vizitează bibliotecile doar în vacanțe, folosindu-se, de obicei de cele de la instituțiile unde studiază.

Încă o explicație pentru scăderea numărului de studenți este faptul că studenții folosesc Internetul, care în mare parte răspunde nevoilor lor de informare. Ceea ce le spunem, în mod constant, cititorilor tineri este că nu poți să bați la porțile vieții fără un bagaj minim de cultură și că anume cărțile citite le va da statutul de om cult. Cultura este o stare de echilibru, care nu se capătă în fața calculatorului, ci se cucerește, fiind o creație personală.

Totuși copiii și tinerii constituie chiar majoritatea covârșitoare a utilizatorilor serviciilor bibliotecilor publice din Orhei. Paradoxal, cu toate că numărul cititorilor tineri scade de la an la an, tot ei sunt cei care formează majoritatea utilizatorilor în biblioteci.

Diagrama nr. 5 ne arată distribuția adulților după ocupație.

Diagrama nr. 5: Repartiția adulților după ocupație

Din **Diagrama nr. 5** observăm, distribuția respondenților adulți după ocupație: pe primul loc se plasează pensionarii (35 %), urmați de funcționari (28 %), apoi urmează studenții (21 %), alte categorii (17 %) și pe ultimul loc – muncitorii (13 %). Pensionarii sunt cei care citesc cel mai mult deoarece au mai mult timp liber.

Acest chestionar ne-a oferit posibilitatea să ne informăm și din aspectul care este deosebit de important – scopul pentru care citește. Răspunsurile la întrebarea: *De ce citești?*: pentru plăcere; ca să obțin note bune; pentru a-mi dezvolta imaginația, vocabularul, creativitatea, gândirea etc.; pentru relaxare, ne va ajuta să achiziționăm producție editorială conform cerințelor fiecărui respondent. Majoritatea celor intervievați au răspuns:

- ca să obțină note bune;
- pentru a-și dezvolta imaginația,
- a-și îmbogăți vocabularul,
- a-și dezvolta creativitatea, gândirea etc.;
- pentru relaxare etc.

Toate acestea sunt redată în **Diagrama nr. 6**

Diagrama nr. 6: De ce citești?

La întrebarea: *Cum ar trăi fără cărți?* majoritatea respondenților au răspuns că pentru ei cititul este un mod de viață sau un mod de a petrece timpul liber cu folos. Cea mai mare parte dintre ei (427) au răspuns că ar fi trist fără cărți, (138) că le este greu de imaginat cum ar fi lumea fără cărți, iar 18 au răspuns că nu știu. Aceste date sunt reflectate în **Diagrama nr. 7**. Așa dar, pentru BPR „A. Donici” este îmbucurător faptul că utilizatorii bibliotecilor din municipiul Orhei citesc în continuare, ba chiar preferă cartea fizică. Pentru mulți dintre ei mirosul ei specific de hârtie nouă sau de bibliotecă îi provoacă la lectură.

Diagrama nr. 7: *Cum ați trăi fără cărți?*

Cunoștințele respondenților au evaluat privind colecțiile bibliotecilor. Aceasta se explică prin realizarea campaniilor de promovare a publicațiilor în cadrul diferitor activități: Zile ale ușilor deschise (de două ori în an), Zile de informare, instruire în grup dar și individuale, organizate de toate bibliotecile municipale, dar și a accesului liber la colecții. Cu toate acestea, există un anumit procent de beneficiari care au demonstrat cunoașterea insuficientă a colecțiilor bibliotecilor. Aceste informații vor ajuta pentru o ajustare a instruirilor oferite beneficiarilor dar și personalul fiecărei biblioteci în parte.

Diagrama nr. 8 ne arată cum apreciază utilizatorii colecția de publicații.

Diagrama nr. 8: *Aprecierea calității colecției*

Analizând chestionarul am constatat că scopul vizitei la bibliotecă pentru majoritatea respondenților este:

- pentru a studia (învăța);
- pentru a afla ceva nou;
- pentru a elabora teze de licență și master, lucrări;
- pentru a participa la activități culturale;
- pentru a afla ceva nou etc.

Așa dar, conform **Diagramei nr. 9**, colecțiile bibliotecilor corespund, (cu mici excepții), necesităților utilizatorilor, iar bibliotecile orheiene asigură accesul la diverse surse de informare.

Diagrama nr. 9: Scopul vizitei la bibliotecă

Acest lucru dovedește că, colecțiile bibliotecilor orheiene corespund, în general, necesităților utilizatorilor. BPR „A. Donici”, împreună cu toate celelalte biblioteci sunt Centre de cultură și informare în care este asigurat accesul la diverse surse de informare în format tradițional și electronic.

Ținând cont de răspunsurile respondenților, observăm din **Diagrama nr. 10**, că majoritatea utilizatorilor care vizitează bibliotecile optează pentru cartea tradițională (în format fizic), dar sunt și beneficiari, în special cei tineri, care doresc să citească și cărți electronice. Așa dar, am constatat că, utilizatorul de azi citește carte în format fizic dar apelează și la cărți electronice. De aici rezultă că bibliotecarul trebuie să țină pasul noilor transformări informaționale și să se integreze repede în societatea informației.

Diagrama nr. 10: De care cărți preferi să citești?

În rezultatul analizei chestionarului am constatat că cea mai solicitată, a fost și rămâne să fie, cartea tradițională.

La întrebarea dacă preferă să citească publicații seriale, am descoperit următoarele răspunsuri, care sunt oglindite în **Diagrama nr. 11** :

Diagrama nr. 11: Citești ziare și reviste?

Fiind o sursă de informare cu știri dintre cele mai recente, publicațiile seriale ar trebui să trezească un interes sporit al utilizatorilor dar, din păcate, la momentul actual nu mai sunt atât de solicitate ca pe vremuri. Este bine cunoscut faptul că publicațiile seriale reprezintă o importantă sursă de informare și cunoaștere pentru toate categoriile de utilizatori. Toate publicațiile seriale conțin, în general, informația cea mai nouă și apar mult mai repede decât cărțile. Este binecunoscut faptul că publicațiile seriale, în special revistele de specialitate joacă un rol important în procesul de formare continuă a specialiștilor (profesori, educatori, contabili, bibliotecari etc), datorită faptului, că oferă acces la informațiile cele mai noi din domeniul dat și inovațiilor. Astfel, o bibliotecă publică trebuie să dețină un spectru larg de publicații seriale care să acopere toate zonele de interes ale utilizatorilor. La dezvoltarea colecției de publicații seriale influențează mai mulți factori printre care: prețurile, apariția publicațiilor cu o mare întârziere etc.. O problemă pe care va trebui să o rezolvăm este că, la etapa actuală, din diversitatea și varietatea publicațiilor seriale care apar, este necesar să stabilim, care din ele reflectă, într-o măsură sau alta, interesele utilizatorilor bibliotecilor orheiene.

Pentru a completa mai calitativ colecțiile bibliotecii, am solicitat cititorilor nume de autori și titluri care lipsesc la moment din colecțiile bibliotecilor. La întrebarea *Dacă ai avea posibilitatea să participi la achiziționarea cărților pentru bibliotecă, ce ai alege/prefera?*, respondenții au specificat mai multe domenii. Răspunsurile au fost:

- 72,04 % - au optat pentru literatură artistică;

- 21,61 % doresc cărți de dezvoltare personală;
- 5,83 % - cărți științifico-populare;
- 0,51% - s-au abținut

Situația este prezentată în **Diagrama nr. 12**.

Diagrama nr. 12: Ce cărți ai alege/prefera?

Pentru a atrage cât mai mulți vizitatori am început să utilizăm și un astfel de serviciu: „Vizionăm iar mai apoi citim sau invers”. Acest serviciu a avut priză la public oferindu-le utilizatorilor, pe lângă demonstrarea filmelor, și alte informații nu numai despre o anumită operă, ci și despre autor sau alte date suplimentare. După vizionarea filmului utilizatorii au solicitat și cartea să o citească.

Pentru a afla care sunt preferințele de lectură ale respondenților, la întrebarea : *Lucrările căror scriitori preferi să citești?*: 41,85 % dintre ei au răspuns: „nu contează”; important cărțile să fie interesante; 33,62 % au răspuns „scriitori români”, iar 24,53 % preferă operele scriitorilor străini. Răspunsurile sunt arătate în **Diagrama nr. 13**:

Diagrama nr. 13: Operele căror scriitori preferi să le citești/recitești?

Fiind întrebați: *Cât de mult contează pentru tine designul cărții?*, majoritatea respondenților-copii au răspuns că pentru ei contează foarte mult. Ei optează pentru un design deosebit, neobișnuit. Designul cărții joacă un rol important, în special designul copertei, de aceea Secția Dezvoltarea Colecțiilor dă o foarte mare atenție când este vorba de achiziționarea cărților pentru copii. Copiii preferă să aleagă cărțile colorate, cărțile sonore și cu un design care îi inspiră și care reprezintă principala sursă de dezvoltare a imaginației, creativității și a procesului de gândire.

În vederea identificării preferințelor și cerințelor impuse designului de carte conform sondajului s-a identificat că majoritatea respondenților atât copiii, tinerii dar și adulții preferă cărțile cu design frumos care să le atragă privirea.

Situația este prezentată în **Diagrama nr. 14**.

Diagrama nr. 14: Cât de mult contează designul și aspectul cărții?

Fiind rugați să răspundă la întrebarea *Citești doar cărți apărute recent?*, mai mult din jumătate din totalul respondenților anchetați au răspuns afirmativ. Ei ne-au împărtășit că este foarte plăcut atunci când descoperă pe rafturile bibliotecii cărți recent apărute cu personaje captivante, lumi incredibile, povești de viață care te țin cu sufletul la gură. Mirosul cărților noi este asociat de ei cu anticiparea conținutului captivant și aventura lecturii, ceea ce crește plăcerea și așteptarea. Părerile respondenților sunt oglindite în **Diagrama nr. 15**.

Diagrama nr. 15: Citești doar cărți apărute recent?

La întrebarea *Dacă ar citi/reciti cărți scrise acum 50, 100 de ani?*, mulți dintre ei au bifat indecis - 52,83%, 28,30 % au răspuns afirmativ, iar 18,87 % au răspuns – nu. Situația la acest capitol este arătată în **Diagrama nr. 16**.

Cei care doresc, cel mai mult, să citească cărți editate în secolul trecut, sunt oamenii în etate. Ei ar dori să recitească primele lor cărți citite în copilărie și tinerețe. Aici Secția Dezvoltarea Colecțiilor trebuie să ia atitudine în această privință. În ultimul timp mulți utilizatori dar și nonutilizatori donează bibliotecii cărțile din bibliotecile personale. Așa dar, acesta este un prilej de a completa colecțiile cu numeroase cărți, în special a scriitorilor clasici, cu altele care sunt într-o stare foarte bună.

Diagrama nr. 16: Ai citi cărți editate acum 50, 100 de ani?

La întrebarea *În ce limbă ai dori să citești cărți?*, majoritatea respondenților – 75,13 % au răspuns că în limba română, 24,87 în alte limbi. Oricare ar fi răspunsul, un lucru este cert: cu cât citești mai mult în oricare limbă, îți îmbogățești foarte mult cunoștințele.

Răspunsurile sunt reflectate în **Diagrama nr. 17**.

Diagrama nr. 17: În ce limbă ai dori să citești cărți?

Sugestiile reflectate în acest chestionar ne îndreaptă spre gândul că ar mai trebui să-l aplicăm periodic, la scară largă și pe o durată extinsă de timp. Acest lucru ar ajuta procesul de gestionare al colecțiilor și ar fi, în egală măsură, un factor de îmbunătățire a politicii de relații cu utilizatorii.

4. Concluzii

Datorită acestui chestionar adresat utilizatorilor bibliotecii, cu profesii și vârste diferite, am constatat că pentru a citi o carte, instituția de bază rămâne biblioteca. Cu toate acestea, au fost și dintre cei care au răspuns că aleg internetul, bibliotecile școlare (în cazul elevilor) sau bibliotecile instituțiilor de învățământ unde învață (în cazul studenților), urmate de cărțile în format electronic. Pentru mulți cititori din Orhei, experiența tactilă a unei cărți și atmosfera primitoare a bibliotecilor din municipiu, rămân de neînlocuit. Nevoia de conectare umană și emoția de a ține o carte în mână fac ca BPR „A. Donici” și filialele sale să rămână piloni culturali esențiali în comunitate.

Întrebările au dat posibilitatea respondenților de a alege dintr-o serie de variante de răspuns prestabilite (specific întrebărilor închise) sau de a oferi un alt răspuns, liber ales, atunci când variantele menționate anterior nu sunt satisfăcătoare (ceea ce este specific întrebărilor deschise).

Acest tip de întrebări evită apariția unor erori generate de „forțarea” respondenților de a alege una dintre variantele prestabilite, în cazul în care acestea nu descriu realitatea.

Interesante și nuanțate au fost răspunsurile la toate întrebările. Ele vor motiva și inspira personalul de la Secția Dezvoltarea Colecțiilor a BPR „A. Donici” pentru a-l ajuta în politicile de dezvoltare și achiziționarea resurselor informaționale.

În completarea colecției de resurse informaționale a BPR „A. Donici” vom ține cont de propunerile și sugestiile utilizatorilor, de valoarea culturală a resurselor informaționale precum și de cerințele de lectură a tuturor categoriilor de utilizatori.

Dezvoltarea colecțiilor este un proces continuu prin care BPR „A. Donici” își îmbogățește și actualizează colecțiile, astfel încât cerințele de informare ale utilizatorilor, prin accesul la resursele oferite, vor fi satisfăcute la timp și în mod eficient.

5. Bibliografie

1. **Metodologia** de organizare și desfășurare a studiului de vivacitate în anul 2015 / Ministerul Educației al Republicii Moldova. – Text electronic // URL : https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_896.pdf. (accesat: 13.01.2023).
2. **Politica** de dezvoltare a resurselor informaționale a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova / Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Text electronic // URL : http://ns1.bnrm.md/files/biblioteca/Politica_dezvoltareRI_BNRM.pdf (accesat: 24.01.2023).
3. **Politica** de dezvoltare a resurselor informaționale a BPR Orhei pentru anii 2020-2024 : Publicație cu statut de manuscris / coordonator/responsabil: Stepanida Țugui ; membrii echipei: Ala Șendrea, Valentina Frunză, Lucia Brehoi. - Orhei, 2019. - 21 p. - Text nemediat.
4. **Țurcan, Nelly**. Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării / Nelly Țurcan. - Text electronic // URL : https://www.academia.edu/95909455/Explorare_a_metodelor_de_cercetare_%C3%AEn_biblioteconomie_%C8%99i_%C8%99tiin%C8%9Ba_inform%C4%83rii?f_ri=876 (accesat: 18.01.2023).